

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O ESTUDO DO MEIO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA PRÁTICA EDUCATIVA SOBRE O COMPLEXO VEGETACIONAL DA ZONA LITORÂNEA EM HORIZONTE-CEARÁ-BRASIL

THE STUDY OF THE ENVIRONMENT IN THE TEACHING OF GEOGRAPHY: AN EDUCATIONAL PRACTICE ON THE VEGETATION COMPLEX OF THE COASTAL ZONE IN HORIZONTE-CEARÁ-BRAZIL

DOI: [10.5281/zenodo.15400360](https://doi.org/10.5281/zenodo.15400360)

André Leone Facundo*
Paulo Vitor Saboia dos Santos**
Roberto Carlos Cipriani***
Luiz Carlos Morbi****
Andressa de Sousa Facundo*****
Francisco Bruno Sousa Barbosa*****

RESUMO

Os estudos que apresentam as abordagens das grandes paisagens brasileiras estão apresentados como aprendizagens essenciais das etapas da Educação Básica, na qual se encontram distribuídos como forma de conteúdos de ensino na Geografia, classificados comumente como Domínios Morfoclimáticos, Biomas Brasileiros, além de denominações. Estes conteúdos são apresentados nos livros didáticos que trazem uma abordagem em escala nacional e até internacional como as Grandes Zonas Biogeográficas. No entanto, é necessário apresentar como essas classificações se encontram no meio vivido pelos estudantes, numa escala de estudo e de observação local. A partir disso, esta pesquisa teve como objetivo central apresentar uma prática de Ensino de Geografia acerca do estudo meio como metodologia potencializadora da aprendizagem voltada para estudantes de 6º e 7º ano do ensino fundamental de no município de Horizonte, no estado do Ceará, acerca da distribuição geográfica da Unidade Fitoecológica Complexo Vegetacional da Zona Litorânea naquele lugar. Esse recurso metodológico apresentou a proposta de uma prática de aula de campo na modalidade virtual que pôde ser utilizada para mediar os conhecimentos dos estudantes para além dos espaços da sala de aula do ensino remoto convencional para uma experiência no meio em que estão inseridos.

Palavras-chave: Aula de campo. Ensino de Geografia. Estudo do meio. Educação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

*Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS, Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. E-Mail: andreleonefacundo@gmail.com

**Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Maciço de Baturité-FMB. Graduado em Pedagogia pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes-FNSL. E-mail: paulovitorsaboia@gmail.com

***Mestrando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS. Especialista em Gestão Escolar pela Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC. E-mail: robertocipriani55@gmail.com

****Mestrando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS. Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Cândido Mendes-UCAM. E-mail: lcmorbi@hotmail.com

*****Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade EducaEad. Graduada em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. E-mail: andressafacundo368@gmail.com

*****Especialista em Gestão Escolar da Escola Básica pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: brunnobarbosa1989@gmail.com

ABSTRACT

The studies that present approaches to the great Brazilian landscapes are presented as essential learning in the stages of Basic Education, in which they are distributed as teaching content in Geography, commonly classified as Morphoclimatic Domains, Brazilian Biomes, as well as denominations. This content is presented in textbooks that take a national and even international approach, such as the Great Biogeographical Zones. However, it is necessary to present how these classifications are found in the environment experienced by students, on a scale of study and local observation. With this in mind, the main aim of this research was to present a Geography teaching practice using environmental studies as a methodology to enhance learning for 6th and 7th grade elementary school students in the municipality of Horizonte, in the state of Ceará, about the geographical distribution of the Coastal Zone Vegetational Complex Phytoecological Unit. This methodological resource presented a proposal for a virtual field lesson that could be used to mediate the students' knowledge beyond the classroom spaces of conventional remote education to an experience in their environment.

Keywords: Field class. Geography teaching. Study of the environment. Education.

1. INTRODUÇÃO

Os estudos que integram as abordagens das grandes paisagens brasileiras fazem parte de um conjunto de aprendizagens essenciais que permeiam as etapas da Educação Básica, na qual se encontram distribuídos como forma de conteúdos de ensino classificados como Domínios Morfoclimáticos, Biomas, Grandes Paisagens Vegetais, dentre outras classificações. Estes conteúdos são apresentados nos livros didáticos que trazem uma abordagem em escala nacional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No contexto local e regional, essas macroclassificações são redimensionadas e colocadas para apresentar as características da paisagem de um estado, de um município um até mesmo de uma parcela da vegetação e suas integrações em uma escala menor que a partir disso, a classificação passa a se chamar Unidades de Vegetação, vegetação local ou Unidades Fitoecológicas como é o caso da nomenclatura utilizada pelos botânicos e fitogeógrafos do estado do Ceará.

Sabendo-se que os livros didáticos não conseguem abarcar toda uma realidade dos lugares com suas características, até então, os livros atendem às regiões, porém não atendem às especificidades e particularidades de cada uma delas. Desta forma, considera-se a necessidade de se criar metodologias que possam ser desenvolvidas no âmbito do Ensino de Geografia, na qual os conteúdos do lugar e da região onde vivem os estudantes sejam contemplados de forma significativa, realizando conexões entre os conhecimentos que partem do particular para geral ou vice-versa. Neste sentido, se destaca a Unidade Fitoecológica do Complexo Vegetacional como classificação da paisagem vegetal predominante do município de Horizonte, no estado do Ceará.

O Complexo Vegetacional da Zona Litorânea cearense é uma unidade fitoecológica que, segundo Moro, *et al.* (2015), a vegetação não possui homogeneidade na estrutura e na distribuição geográfica das espécies. Ela apresenta uma coexistência entre as unidades de Cerrado e Caatinga que partem das áreas costeiras leste e norte do Oceano Atlântico no Ceará e adentram para o interior até encontrarem a Caatinga, típica do semiárido nordestino (Castro *et.al.* 2012).

Conforme Moro *et al.* (2015), essa unidade se distribui por toda a região do litoral cearense, onde suas características fitofisionômicas apresentam estrutura de floresta semidescídua, ou seja, as folhas das plantas não caem por completas durante a estação seca do ano, sendo estas mais resistente às sazonalidades pluviais do que a Caatinga e menos resistente que a Mata Atlântica que se caracterizam pela predominância de folhas presente na árvore independentemente da estação em que se encontra.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Desta forma, esta unidade da paisagem fitoecológica pode ser caracterizada como um complexo vegetal situado em uma faixa de transição entre o Bioma da Caatinga, predominante na maior parte do do território cearense e a Mata Atlântica que circunda o litoral do Nordeste meridional.

Neste âmbito, esta pesquisa teve como objetivo apresentar o estudo do meio como proposta metodológica para o Ensino de Geografia a partir de aulas de campo acerca da distribuição geográfica da Unidade Fitoecológica do Complexo Vegetacional da Zona Litorânea cearense, precisamente no município de Horizonte como potencialidade para a construção das aprendizagens significativas voltadas para estudantes do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental.

Para tanto, a metodologia consistiu em realizar a proposta de estudo do meio como metodologia para o Ensino de Geografia no município de Horizonte que atende ao Ensino Fundamental, na qual se apresentou uma proposta de prática pedagógica que possa ser um campo potencial para a aprendizagem dos estudantes, uma vez que o meio passa a se tornar um rico laboratório acerca do lugar, do espaço vivido e produzido pelos estudantes que lá estão com histórias, ações e identidades que refletem as relações sociais estabelecidas.

Na perspectiva do estudo do meio, serão apresentadas as potencialidades de uma aula de campo virtual, uma vez que os professores podem utilizá-la como recurso pedagógico para apresentar as relações de escala entre as macroclassificações e unidades locais da paisagem.

2. O ESTUDO DO MEIO NO ENSINO DE GEOGRAFIA

O estudo do meio no Ensino de Geografia é um processo e uma metodologia que vem sendo destacadas por estudiosos como uma ferramenta essencial para a aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos propostos pelos currículos da Geografia Escolar e adotados pelo ensino de Geografia (Baliski, 2016). É a saída da sala de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

aula para o mundo aberto, para o espaço vivido e vivenciado pelos estudantes, é a leitura crítica e reflexiva do real para além dos muros da escola e das páginas dos livros didáticos.

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007) afirmam que o estudo do meio tem no ensino uma característica metodológica interdisciplinar que pretende desvendar a complexidade de um espaço determinado em que a sua totalidade não se esgota e se compreende a partir de uma disciplina isolada. Para as autoras, o estudo do meio é um processo de descoberta quer seja no meio urbano ou no rural, pode aguçar a reflexão dos estudantes para que se possa produzir novos conhecimentos para além do livro didático.

Para Malysz (2011), o meio é um rico laboratório geográfico que pode ter suas potencialidades exploradas como recursos didáticos significativos para a aprendizagem dos educandos. O meio, segundo a autora, abrange várias escalas e lugares, podendo ser a sala de aula, o refeitório, o pátio, o entorno da escola, a praça, a rua, o bairro, o município e outras escalas. Nesse laboratório se podem explorar os lugares próximos e distantes em que devidamente bem trabalhados podem auxiliar na construção dos conceitos geográficos, as habilidades e os valores.

Essa metodologia pressupõe que determinado lugar seja escolhido coletivamente pelos professores envolvidos e, com base nele, sejam desenvolvidas pesquisas pelos alunos, de modo que cada disciplina escolar contribua para um entendimento mais amplo e não tão compartimentado da realidade. Para tanto, as aulas de campo são fundamentais (Baliski, 2016, p. 145).

As metodologias que despertem a dinâmica do pensamento crítico e da formação cidadã encontram no trabalho docente a sua expressão. Pereira, Morais e Garcia (2020) apontam que:

O ensino de Geografia pode ser realizado a partir de múltiplas estratégias metodológicas, cabendo ao docente buscar aquelas que despertem o pensamento e a reflexão do educando, que oportunizem a aprendizagem, contribuindo para a construção de uma visão dos fenômenos socioespaciais com base em abordagens conceituais pertinentes (Pereira, Morais, Garcia, 2020, p. 36).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Desta forma, acredita-se que o conhecimento do lugar, as transformações na paisagem, a produção do espaço, bem as territorialidades são atributos do estudo do meio que podem contribuir através da Geografia escolar e do ensino de Geografia para o raciocínio espacial, geográfico e o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, onde por traz de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção do valor que se atribui ao ensino, tendo essas ideias em um processo de ensinar e aprender (Zabala, 1998).

Na seção a seguir serão apresentadas as bases conceituais do que é o Complexo Vegetacional da Zona Litorânea do Ceará como Unidade Fitoecológica presente na paisagem do estado.

3. O COMPLEXO VEGETACIONAL DA ZONA LITORÂNEA NO CEARÁ

As classificações da paisagem a partir dos atributos naturais como a vegetação possui relação direta com a escala de abordagem dos estudos que se desejam realizar. No Brasil, as mais importantes classificações da vegetação sempre estão relacionadas com outros atributos naturais, como o clima, relevo, geologia, solos e recursos hídricos, sendo uma visão integrada da vegetação. Destaca-se os Biomas com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a classificação do geógrafo Aziz Ab'Sáber com os Domínios Morfoclimáticos, dentre outras escalas de macroabragência.

Nas escalas regionais e locais, as classificações mudam em decorrência das riquezas de detalhes que são geradas. No caso do Ceará, os geógrafos e botânicos definiram uma classificação denominada de Unidades Fitoecológicas para apresentarem a diversidade integrada da vegetação do estado e como que se distribui no espaço. Segundo Moro *et al.*, (2015) as Unidades Fitoecológicas são o resultado da relação integrada dos componentes físico-naturais da paisagem, destacando-se a inter-relação entre clima, solos, relevo, geologia, recursos hídricos de uma dada região, sendo a vegetação o reflexo mais aparente dessa relação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dentre as onze Unidades Fitoecológicas do Ceará, esta pesquisa destacou o Complexo Vegetacional da Zona Litorânea é uma Unidade Fitoecológica presente no sistema costeiro do litoral cearense. Essa unidade se distribui que se localizam nos tabuleiros costeiros, feição geomorfológica predominante no litoral do estado do Ceará. Na paisagem da integração e coexistência com as demais unidades que estão na zona litorânea como as unidades fitoecológicas de Caatinga, do Cerrado e Matas Ciliares e Carnaubais. Os Tabuleiros Costeiros são feições geomorfológicas que precedem à zona costeira local (Moro *et al.*; 2015).

Segundo Moro *et al.* (2015), Figueiredo (1997) e Fernandes (1990), na região litorânea do Ceará ocorre um grupo heterogêneo de fitofisionomias que variam desde a vegetação herbácea de pós-praia, passando por matas dunares, manchas de vegetação savânica que caracterizam o cerrado costeiro até florestas estacionais semidescíduas chamadas localmente de “matas de tabuleiro”, que se distinguem da Caatinga por maior resistência aos períodos se seca e menos úmida que a Mata Atlântica.

Castro *et al.* (2012) afirmam que a mistura de espécies presentes no litoral cearense torna classificação das formações vegetais mais complexas. Dessa forma, há uma complexidade e dificuldade de classificar a espécie quanto a origem e distribuição no lugar. Fernandes (1998) considera toda a costa brasileira como pertencente à Sub-província Litorânea da Província Atlântica.

De acordo com a elaboração das Unidades Fitoecológicas do estado do Ceará, Figueiredo (1997) apresenta o litoral cearense como uma variedade vegetacional bem diversificada, com a presença de áreas de mangues, vegetação pioneira psamófila, floresta de retaguarda de dunas e o complexo vegetacional com a presença de um misto na vegetação que se distribui pelos tabuleiros pré-litorâneos.

Essa região sofre influências dos fatores marítimos, como o sistema de brisas que se formam em decorrência dos ventos alísios, além da formação de pequenos e pontuais sistemas atmosféricos que produzem chuvas isoladas ao longo do ano. Esse mosaico de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

condições ambientais permite a coexistência de espécies de caatinga, de cerrado, espécies psamófilas e até espécies florestais (CASTRO *et al*; 2012).

Castro *et al.* (2012) afirmam que devido à proximidade geográfica do Oceano, as unidades de Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica, permitem à esta área a formação de um ambiente peculiar, formando um complexo florístico-vegetacional que inclui espécies de caatinga, de cerrado, atlânticas e até amazônicas que se estendem dos tabuleiros costeiros rumo ao sertão. Estes ambientes que circundam o litoral podem avançar da costa ao sertão, podendo chegar até 90 quilômetros de extensão (Claudino-Sales, 1993).

Portanto, a costa setentrional do Nordeste brasileiro, como o litoral cearense tende a ser entendido a partir dos autores citados como um corredor ecológico entre o domínio do Cerrado de um lado e da Mata Atlântica do outro, sendo bordejado pela Caatinga que se apresenta na área em menor frequência, mas que é colocada como uma macro divisão da vegetação que se sobrepõe a essa unidade de vegetação mista presente nos tabuleiros pré-litorâneos.

Na seção seguinte, são destacadas discussões desta pesquisa a partir da prática de uma aula de campo sobre o meio em que os alunos de Horizonte vivem para que se potencialize as aprendizagens destes estudantes de forma significativa, ancorando os conhecimentos que estão previamente dispostos nos livros didáticos com os conhecimentos do meio onde vivem, se socializam, observam e que transformam a paisagem.

4. RESULTADOS DA PESQUISA

O desenvolvimento de metodologias de ensino que vá para além das perspectivas tradicionais de educação é uma necessidade fundamental para que se aproxime o conteúdo apresentado nos espaços formais de aprendizagem com os conhecimentos do dia a dia que o aluno desenvolve na convivência e na observação do meio em que se relaciona com os demais. É nesse espaço de aprendizagem do cotidiano que os

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

conhecimentos prévios são absorvidos e que se confluem aos conhecimentos escolares, tornando a aprendizagem significativa para o educando.

Destaca-se que a aprendizagem significativa é uma teoria cognitiva que foi elaborada por David Ausubel em 1985. De acordo com Moreira e Masisi (2001) esta aprendizagem ocorre por meio de estruturas cognitivas que são os conhecimentos preexistente, organizados e que serão assimilados aos novos conhecimentos apresentados, formando assim, a aprendizagem significativa, ancorada na possibilidade de sempre aprender novos conhecimentos.

Na perspectiva da produção de metodologias que sejam convergentes entre os conteúdos escolares e o cotidiano vivido pelos estudantes, destaca-se o estudo do meio com as aulas de campo que, conforme Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), a aula de campo se torna um processo fundamental, pois é a saída do estudante para fora da escola em um espaço de aula e ali ocorre a possibilidade de um novo olhar sobre a realidade, que conforme as contribuem Silva e Oliveira Júnior (2016, p. 8):

a aula de campo como prática de ensino-aprendizagem na disciplina de geografia é fundamental, independente de qual série o aluno esteja, pois proporciona ao alunato uma visão diferente do espaço geográfico vivido e estudado, fazendo com que o mesmo possa com a realidade, confirmar, compreender e interligar os fenômenos estudados de forma diferente, contribuindo para formação de uma geração crítica sobre o meio em que vive (Silva e Oliveira Júnior, 2016, p. 8).

Essa saída amplia a possibilidade de compreensão entre os conhecimentos científicos, os conteúdos do ensino de Geografia e o contexto vivido como potencialidade de assimilação de novos conhecimentos, “nesse sentido, o ensinar geografia é abrir espaço na sala de aula para o trabalho com os diferentes saberes dos agentes do processo de ensino – alunos e professores” (Cavalcanti, 2012, p. 45).

A escolha dos conteúdos sobre a vegetação do lugar onde vivem os estudantes se torna relevante para a formação da aprendizagem significativa, pois ela estará de alguma forma, seja pela imagem, pela recordação, pelo passar em uma estrada, rodovia, a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

vegetação esteja ali apresentada. Esses conhecimentos serão âncoras para que novas aprendizagens possam ser possíveis significativamente.

Quando se trabalha na educação básica, as paisagens vegetais e suas classificações e distribuições no espaço brasileiro, geralmente o professor apresenta essa distribuição em escala regional, onde dessa forma está organizada no currículo e orientada nos livros didáticos. De certa forma, esses conteúdos presentes nos livros têm a finalidade de alcançar a escala nacional, no entanto, há nesse contexto as diversidades locais que são conteúdos não vistos e que não são trabalhados na maioria das vezes, mesmo que o contexto vivido deva estar presente como parte diversificada do currículo.

A vegetação é um dos atributos dessa unidade, onde se torna diferenciada da vegetação que os estudantes estudam sobre o estado do Ceará, na qual o olhar sobre a Caatinga abrange as demais que existem no lugar. Como visto, a cobertura vegetal da zona litorânea cearense é bem atípica, ela se torna um misto entre as unidades de matas de tabuleiros, cerrado e caatinga.

Para tanto, esse espaço e paisagem vivido pelos estudantes pode ser estudado levando em consideração os conhecimentos que eles já possuem organizados em suas estruturas cognitivas, favorecendo além de uma compressão melhor, uma aprendizagem significativa ao estudar a paisagens na abordagem integrada escalas mais abrangentes.

A aula de campo como parte fundamental do estudo meio necessita de alguns procedimentos para que possa ocorrer. No contexto do ensino remoto ela precisou ser planejada adequadamente para que possa chegar ao estudante de uma forma que assimile os conhecimentos preexistentes aos novos conhecimentos. Dessa forma a gravação de um vídeo como recurso de aprendizagem pode estar potencialmente associado ao estudo meio como possibilidade ímpar de levar o estudante virtualmente a conhecer o espaço vivido e produzido por ele e por sua comunidade.

Desta forma, foi proposto nesta discussão a aula de campo virtual como parte do estudo meio para se compreender a distribuição geográfica da vegetação da zona litorânea do Cearense a partir de uma parcela do Complexo Vegetacional Litorâneo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

presente no município de Horizonte que se encontra disponível no link do YouTube <https://youtu.be/qjDVogRLkbs> -Aula de Campo Virtual - O Complexo Vegetacional da Zona Litorânea do CE. (Recorte sobre Horizonte).

Este modelo de aula de campo virtual apresentado no link de acesso ao vídeo é uma das possibilidades de aproximar o estudante ao espaço vivido por eles quando não é possível desenvolver essa metodologia de forma presencial. A partir disso, a sequência abaixo apresenta os procedimentos necessários para que as aulas virtuais aconteçam:

Preparação – Neste processo, o professor lança mão dos objetivos que almeja alcançar para realizar a aula de campo, além de fazer um levantamento de como são apresentados estes conteúdos no livro didático. É necessário nesta etapa a ida do professor ao espaço que será trabalhado com os estudantes, procurando apresentar o meio de forma que seja potencialmente assimilada pelos alunos. Nesta fase pode-se pensar no roteiro que se deverá ser seguido. Por fim, deve-se pensar nas questões operacionais, viabilizando quais equipamentos e instrumentos deverão ser utilizados para a realização.

Apresentação – este segundo momento se caracteriza pela mediação entre os conhecimentos prévios e os novos que os estudantes irão assimilá-los aos que foram trabalhados em sala de aula. No contexto de ensino remoto, se inicia com a realização da gravação do vídeo da aula de campo virtual, fazer os trabalhos de edição previamente e posteriormente disponibilizar para os estudantes.

Neste processo de realização, o professor convida os estudantes a virtualmente acompanharem a aula de campo, fazendo anotações em seus cadernos de campo, fazendo perguntas ao longo do processo. Uma potencial metodologia para ser trabalhada durante este processo foi o uso do vídeo tanto com o áudio como sem ele, onde poderá ser explanado o roteiro em sala de aula a cada momento da aula.

Prática – Esta metodologia pode ser realizada por qualquer professor, desde que se tenha um conhecimento prévio da distribuição geográfica da vegetação do lugar onde

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

os estudantes estão inseridos, não necessariamente sendo em Horizonte, mas pode ser um recorte de qualquer lugar.

Destaca-se que, não havendo a possibilidade de levar os estudantes para a realização da aula de campo *in locu*, a prática virtual traz grandes potencialidades de aprendizagens, uma vez que o professor irá apresentar as diferenças e semelhanças entre o meio vivido e a paisagem expressa nos livros didáticos, sobretudo aqueles das turmas de 6º e 7º de Horizonte, pois são as séries em que esses conteúdos são trabalhados no componente curricular de Geografia.

Avaliação - Esta última etapa procura avaliar os objetivos estipulados para que se possa alcançar significativamente a aprendizagem dos alunos. As atividades avaliativas após o campo virtual podem ser realizadas processualmente, observando que os estudantes possam fazer conexões de aprendizagem potencialmente significativas para que ao estudarem novos conteúdos acerca da distribuição geográfica da vegetação no lugar onde vivem e em outras regiões elas tenham sentido e que os conteúdos que estão nos livros didáticos, mas que não contemplam suas realidades, possam ser trabalhados de forma integrada com os espaços vividos por eles.

Brasil (1997) ao apresentar a aula de campo como potencialidades educativas que envolvem os estudantes de forma ativa, preconizam que ela:

favorece uma participação ativa do aluno na elaboração de conhecimentos, como uma atividade construtiva que depende, ao mesmo tempo, da interpretação, da seleção e das formas de estabelecer relações entre informações. Favorece, por outro lado, a explicitação de que o conhecimento é uma organização específica de informação, sustentando tanto na materialidade da vida concreta como a partir de teorias organizadas sobre ela. Favorece, também, a compreensão de que os documentos e as realidades não falam por si mesmo; que para lê-los é necessário formular perguntas, fazer recortes temáticos, relacioná-los a outros documentos, a outras informações e a outras realidades (Brasil, 1997, p. 91).

Desta forma, as aulas de campos, sendo presenciais ou na modalidade virtual, apresenta o meio vivido pelos estudantes como forma de estudo com potencialidades

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

significativas de aprendizagem dos estudantes, relacionando os conteúdos da Geografia que estão em uma escala abrangente para uma escala local, de vivências do cotidiano, daquilo que se vive na observação do meio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas pedagógicas que possibilitam o interesse e a conexão do aluno entre o visto no conteúdo e vivido na realidade são imprescindíveis para a formação dos alunos, uma que o professor possui potencialidades para o desenvolvimento de metodologias contribuem para a aprendizagem dos estudantes de forma significativa, mesmo diante das desigualdades de acesso combinadamente desigual e excludente no contexto educativo e escolar.

Dessa forma, a apresentação do estudo meio é um rico laboratório para que se compreenda a distribuição da vegetação de um lugar e no âmbito dos alunos de 6º e 7º ano do Ensino Fundamental de Horizonte, a Unidade Fitoecológica do o Complexo Vegetacional da Zona Litorânea cearense como conteúdo no ensino de Geografia é uma experiência de relação entre os conteúdos que são vistos nos livros didáticos e a paisagem vista e vivida por eles no dia a dia.

Essa metodologia, além de propiciar aos estudantes o conhecimento acerca de lugar onde vivem, se torna uma potencialidade de aprendizagem para que eles possam assimilar novos conhecimentos que poderão está a serviço da cidadania ao longo da vida destas pessoas em desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

AB´SÁBER, A. N. **Os domínios de natureza do Brasil: potencialidades paisagísticas**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2013.

BALISK, P. **Encaminhamentos metodológicos para o ensino de Geografia**. Curitiba: Intersaberes: 2016.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. 2. Ed. Brasília, DF, 1997. 166 p. (Geografia e História). p. 89-91.

CASTRO, A. S. F; MORO, M. F; MENEZES, M. O. T. de. O Complexo Vegetacional da Zona Litorânea no Ceará: Pecém, São Gonçalo do Amarante. **Acta Botânica Brasil**. 2012, vol.26, n.1, pp.108-124. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-33062012000100013> Acesso em 10 abr 2021.

CAVALCANTI, L. de S. **O ensino de geografia na escola**. Campinas, SP: Papirus, 2012.

CLAUDINO-SALES, V. **Cenários litorâneos - Lagoa do Papicu: natureza e ambiente na cidade de Fortaleza, CE**. (Dissertação de Mestrado em Geografia). Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 349p.

FERNANDES, A. **Fitogeografia Brasileira**. Fortaleza: Multigraf, 1998.

FIGUEIREDO, M. A. **A cobertura vegetal do Ceará (Unidades Fitoecológicas)**. In: Atlas do Ceará. Governo do Estado do Ceará; IPLANCE, Fortaleza. 1997.

MORO, M. F.; et.al. Vegetação, unidades fitoecológicas e diversidade paisagística do estado do Ceará. **Rodriguésia**. v. 66(3) p. 717-743. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1289930>. Acesso em: 27 set. 2020.

MOREIRA, J. C; LEITE, B. C; GARCIA, L. V. M; SOUZA, L. F. de. Elaboração de cartilha educativa e interpretativa destinada ao público infantil: relato de experiência do Parque Nacional dos Campos Gerais – Paraná – Brasil. **Revista Conexão UEPG**. v. 15, n. 1, 2019. Disponível em: <https://revistas2.uepg.br/index.php/conexao/article/view/12530> Acesso em 02 mai. 2021.

MOREIRA, M. A; MASINI, E. F. **Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel**. São Paulo: Centauro, 2001.

PEREIRA, E. C; MORAES, I. R. D; GARCIA, T. C. A pesquisa como metodologia de ensino na geografia escolar: Reflexões a partir de vivência no Ensino Fundamental. v.16, n. 30, ANPEGE, 2020. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/index> Acesso em 04 mai. 2021.

SILVA, A. F; OLIVEIRA JÚNIOR, R. J. de. Aula de campo como prática de ensino – aprendizagem: sua importância para o ensino da geografia. **XVIII Encontro Nacional de Geógrafos**. São Luís, 2016. Disponível em:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

https://www.eng2016.agb.org.br/resources/anais/7/1468291713_ARQUIVO_AuladeCampo-ENG2016.pdf

ZABALA. A. A prática educativa: ensinar. Porto Alegre: Artimed, 1998.

Submetido em: 04/05/2024

Revisões solicitadas em: 17/05/2024

Aprovado em: 30/05/2024

Publicado em: 28/06/2024

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)